

Veronica Rotaru*

Felicia Rusu**

ASPECTE DE FORMARE ȘI PROMOVARE A IMAGINII PRIN COMUNICAREA STRATEGICĂ: CAZUL UNIUNII EUROPENE

CZU: 327:061.1 UE:659.122

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12723260>

Abstract

This article explores certain facets of the formation and promotion of the EU's image through strategic communication. In a scenario where the advancement of media technologies has blurred the borders between states in the realm of communication, presenting unparalleled opportunities to exert influence on a wide-ranging audience through diverse means and informational approaches, the significance of investigating the mechanisms of strategic communication becomes pertinent as a fundamental component of a government's endeavors to manage public opinion, with the aim of attaining credibility, legitimacy, and backing in the process of shaping and endorsing a favorable image on the global stage. The European Union undertakes manifold initiatives to cultivate a positive image, with a strong emphasis placed on the advocacy of European values and enhancing its perception both domestically and internationally. Within this context, special emphasis is accorded to the endeavors of garnering and sustaining public support for its actions, wherein strategic communication emerges as a potent instrument in this regard. Further advancement in this sphere serves as an apt response for an integration association in addressing informational threats and adapting to novel circumstances.

Keywords: *image, strategic communication, foreign policy, target audience, EU*

Introducere

În lumea actuală, se vehiculează tot mai des ideea că procesele de comunicare strategică sunt indispensabile pentru realizarea obiectivelor de politică externă, unul din acestea fiind promovarea unei imagini pozitive pe arena internațională. Comunicarea strategică se fundamentează pe cunoașterea și înțelegerea profundă a particularităților culturale a diverselor națiuni și a factorilor care influențează comportamentul uman. În acest context, una din sarcinile comunicării strategice, atât pe intern, cât și pe extern, este cea de informare, fiind realizată într-o manieră completă, obiectivă și inteligibilă, pentru ca opinia publică a unei societăți să fie în

* doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Departamentul Relații Internaționale, Chișinău, Republica Moldova, veronica.rotaru@usm.md, ORCID ID: 0000-0002-2617-5066

** magistr, Studii Diplomatice, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Departamentul Relații Internaționale, Chișinău, Republica Moldova, rusufelicia85@gmail.com, ORCID ID: 0009-0001-4135-2032

măsură să urmărească și să înțeleagă corect evenimentele, dar și de preîntâmpinare a dezinformării și contracarare a propagandei care profund periclitează imaginea.

UE depune numeroase eforturi pentru promovarea unei imagini pozitive, insistându-se asupra promovării valorilor europene și a îmbunătățirii percepției acesteia în lume. În acest context, un rol deosebit îl au eforturile de câștigare și menținere a sprijinului publicului larg pentru acțiunile sale, iar comunicarea strategică devine un instrument puternic, în acest sens. Dezvoltarea în continuare a acestei sfere constituie un răspuns adecvat al unei asociații de integrare la amenințările informaționale și la adaptarea la noile condiții.

Aspectele teoretice ale imaginii externe și comunicării strategice. Relațiile internaționale contemporane înregistrează, sub impactul globalizării, un proces de redimensionare care are drept consecință înlăturarea monopolului statului asupra politicii externe. Un șir întreg de actori statali și nestatali influențează imaginea unei țări în exterior, iar tehnologiile informaționale le oferă acestora multiple mecanisme de comunicare. În această situație, activitățile diplomatice sunt însoțite de un proces de comunicare pe dimensiunea internă și externă. Tot mai multe state lansează campanii informaționale, menite să contribuie la realizarea priorităților de politică externă, dar și să obțină suportul propriei societăți pentru acestea. Aderența opiniei publice față de politica guvernamentală este un element indispensabil pentru supraviețuirea unui guvern. Strategiile de comunicare externă, vizând modificarea sau consolidarea percepției opiniei publice internaționale față de o anumită țară, sunt, de asemenea, parte a acestor campanii.

Conceptul de imagine, pe parcursul existenței societății umane, a jucat un rol important în procesul politic. Deși se consideră că preocuparea țărilor pentru promovarea imaginii lor, dincolo de granițe, este o practică veche, de abia spre finalul sec. XX, cercetătorii au început să studieze și să conceptualizeze acest proces. K. Boulding definește *imaginea statului* drept un comportament stereotipic, bazat nu pe fapte reale, ci pe prestigiu, opinii, iluzii pe care oamenii și le creează, pe reprezentarea mitologică a trecutului și cea imaginară a viitorului care poate influența atât comportamentul unui individ sau grup, cât și comportamentul unei națiuni (Телегина, 2014: 192). Anume acest autor a oferit o analiză despre influența imaginii naționale asupra particularităților politicii statului.

R. Jervis este de părerea că *imaginea unui stat* constituie un factor esențial în facilitarea atingerii obiectivelor urmărite, afirmând că țările pot influența alte state prin prelucrarea doar a imaginii lor, fără să-și schimbe de facto politica (Ametbek, 2017). Autorul susține că o imagine favorabilă, dorită de publicul țintă, poate fi adesea mult mai utilă unui stat, decât o creștere semnificativă a puterii militare și economice. În acest sens, scopul diplomației oricărui stat este de a construi imaginea dorită în cadrul comunității țintă. Totodată, R. Jervis arată legătura strânsă dintre comportamentul unui stat și imaginea acestuia. În opinia autorului, imaginea poate fi

de mai multe tipuri: imaginea inamicului, imaginea aliatului, imaginea imperialistă etc. De exemplu, dacă un stat cuceritor reușește să-și schimbe "imaginea imperialistă" în țărâmul cucerit în "imaginea de răspândire a civilizației", atunci nu mai are nevoie de forță militară pentru a exploata colonia.

De aici rezultă că a cuceri minți și inimi este mai profitabil, decât cucerirea pământurilor și a oamenilor, de aceea fiecare națiune care aspiră la o poziție respectabilă în lume, lucrează intens pentru imaginea lor în alte state. Putem deduce că imaginea unui stat, se află în strânsă legătură cu politicile statului, cu mijloacele de realizare a acestora și, prin urmare, statele au motive întemeiate să încerce să proiecteze imaginile dorite. Imaginea poate fi un factor major în facilitarea realizării obiectivelor de către stat în relațiile internaționale, iar costul unei imagini nedorite poate fi foarte mare pentru țară.

Așadar, imaginea unui stat reprezintă un instrument esențial al relațiilor dintre state; o parte a puterii strategice; un mijloc de confirmare, respingere și formare a identității; o modalitate alternativă de influență reciprocă; o sursă de influență a opiniei publice; un mijloc de realizare a obiectivelor; o construcție ideologică; o posibilitate de utilizare a puterii soft și smart; o continuare a politicii interne și, cel mai important, atractivitatea țării, investiții și asistență.

Imaginea externă a statului este determinată de factorii ce asigură continuitatea și calitatea statului și societății în mediul concurențial intern și internațional. *O imagine internă a statului bine formată* are un efect favorabil asupra stării de spirit a populației din țară, contribuie la reducerea nivelului de tensiune socială și, de asemenea, asigură sprijinul pentru reformele și politicile statului. *O imagine externă pozitivă* acționează ca un instrument de protecție a intereselor naționale ale statului, contribuind la asigurarea unei atmosfere de cooperare reciprocă între state. Succesul acțiunilor de politică externă, dezvoltarea relațiilor cu alte state, politica internă depind de nivelul de pozitivitate sau negativitate a imaginii țării. Imaginea externă a unui stat afectează procesele politice interne și invers.

La etapa actuală, majoritatea marilor puteri ale lumii, pentru a-și îmbunătăți imaginea țării pe arena internațională, utilizează potențialul comunicării strategice. Conceptul de *comunicare strategică* sau pe scurt, *StratCom*, a devenit popular în comunitatea științifică la începutul sec. XXI, ocupând o poziție puternică în documentele oficiale ale guvernelor statelor și cele ale organizațiilor internaționale, constituind un element indispensabil de realizare a obiectivelor de politică externă și de promovare a imaginii.

În termenii cei mai generali, *comunicarea strategică* reprezintă proiecția de către stat în conștiința publicului țintă național și străin a anumitor valori, interese și obiective strategice prin sincronizarea adecvată a diferitor activități din toate domeniile vieții publice cu comunicarea profesională (Бурлаков, 2016: 8). Astfel,

comunicarea strategică poate fi interpretată ca un set de acțiuni pentru formarea la publicul țintă a închipuirilor necesare în sprijinul politicilor statului.

În viziunea lui C. Paul, *comunicarea strategică* reprezintă o sumă de acțiuni coordonate, mesageri, imagini și alte forme de semnalizare sau angajare pentru a informa, influența sau convinge publicul selectat să sprijine obiectivele naționale ale statului (Paul, 2011). Acest concept presupune implicarea publicului larg în alegerile politice și influențarea atitudinilor și comportamentelor acestuia.

Comunicarea strategică se realizează în trei forme de bază: relații publice, diplomație publică și operațiuni informaționale, subliniindu-se importanța sincronizării acțiunilor în aceste domenii.

Relațiile publice sunt orientate spre informarea unui public țintă străin. Această acțiune se realizează, în mare măsură, în corespundere cu viziunile de bază ale acestuia asupra lumii, cu alte cuvinte, are loc inițierea unui dialog cu publicul țintă străin în același limbaj, concepte și simboluri.

Diplomația publică care constituie o completare esențială a relațiilor cu publicul, presupune influența atitudinilor publice în formarea și executarea obiectivelor de politică externă ale statului, punând accentul pe formarea de către guverne a opiniei publice străine și interacțiunea cu aceasta. Un aspect important în conceptualizarea acestui termen, îi revine procesului de informare a oamenilor despre afacerile internaționale și gradului de influență a acestora asupra politicii interne, prin interacționarea directă cu publicul larg, personalitățile publice și jurnaliștii din afara țării. Specificul diplomației publice, ca zonă de comunicare strategică, rezidă în faptul că influența se realizează regulat și în raport cu anumite personalități concrete. Natura informală a diplomației publice simplifică foarte mult procesul de interacțiune cu cetățenii altui stat.

Operațiunile informaționale pot fi determinate ca o parte integrantă a executării cu succes a operațiunilor militare, scopul principal fiind atingerea și menținerea superiorității informaționale a statului, care oferă avantaje competitive numai în cazul, când se manifestă eficient în cadrul deciziilor corespunzătoare. Operațiunile informaționale se referă la utilizarea integrată a războiului hibrid, operațiunilor de rețea și a celor psihologice, înșelăciunii militare și securității operaționale, având drept scop influențarea, perturbarea, coruperea sau interceptarea procesului uman sau automatizat de luare a deciziilor de către adversar.

Comunicarea strategică urmărește scopul de a influența percepția publicului țintă și a schimba atitudinea și comportamentul acestuia. Pentru a realiza acestuia, este necesar să fie efectuată o analiză amplă a audienței țintă, pentru a crea, ulterior, mesaje potrivite în vederea obținerii efectelor dorite. Această analiză presupune studierea și depistarea venerabilităților, preferințelor, doleanțelor și temerilor segmentului de audiență vizat, fiind un proces de lungă durată. De asemenea, este important să se țină cont de contextul economic, religios, cultural, politic, militar etc.

Comunicarea strategică a devenit o necesitate în contextul actual, acest lucru argumentându-se prin:

- dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale;
- intensificarea activităților de propagandă și dezinformare;
- diversificarea surselor media și țintelor campaniilor de influențare manipulativă (Mariș, 2020: 94).

Totodată, comunicarea strategică reprezintă pentru un actor internațional un mijloc de preîntâmpinare a efectelor distructive ale propagandei, dezinformării și informării malițioase, având drept țintă nu doar publicul extern, în scopul promovării intereselor naționale, ci și publicul intern, în scopul sporirii rezilienței acestuia la atacurile informaționale.

Comunicarea strategică dispune de o *funcție foarte importantă* care constă în *formarea în conștiința elitei* (politice, economice și intelectuale) a statului țintă a unei *imagini pozitive durabile* a statului care realizează aceste activități de influență și a unui *sistem sustenabil de valori culturale*, în corespundere cu cel care domină în țara care efectuează comunicarea strategică.

Imaginea pozitivă durabilă va reduce nivelul de rezistență a obiectului de influență. Într-adevăr, nu este nevoie de a opune rezistență cuiva care își declară, în mod constant, bunele intenții și găsește argumente suficient de convingătoare pentru a explica chiar și acțiunile indecente.

Sistemul sustenabil de valori va influența, în mod inevitabil, sistemul de interese naționale. Anume elita politică este cea care articulează interesele care, după legitimare, capătă caracter de interese naționale, adică sunt recunoscute ca vitale pentru întregul stat, iar valorile culturale acționează ca cel mai important criteriu de formare a acestor interese. Interesele nu pot fi naționale dacă vin în contradicție cu valorile culturale, încorporate în societate, iar ajustarea sistemului de valori va contribui la ajustarea sistemului de interese. În acest fel, prin intermediul comunicării strategice se formează un astfel de mediu valoric, ideologic și cultural care permite legitimarea unor construcții completamente diferite.

Conceptul de comunicare strategică, în prezent, încetează să mai fie o construcție pur teoretică, devenind o tehnologie eficientă pentru formarea preferințelor sustenabile. Se constată faptul că lupta cu alte state trebuie purtată nu numai pentru deținerea resurselor materiale, dar și pentru posibilitatea de a influența opinia publică, credințele și valorile culturale ale acesteia.

Comunicarea strategică a UE. UE a depus eforturi considerabile pentru a crea o strategie coerentă de comunicare.

La 20 iulie 2005, Comisia Europeană a propus un *Plan de acțiune asupra comunicării în cadrul UE* (Pricopie, 2011: 127), declarându-se public faptul că prioritatea UE este comunicarea cu cetățeanul. Planul de acțiune includea câteva elemente inovatoare în ceea ce privește comunicarea, atenționându-se că aceasta constituie mai

mult decât o simplă informare, care contribuie eficient la stabilirea relațiilor și crearea unui dialog cu cetățenii europeni, reprezentând un element determinant al procesului politic.

La 13 octombrie 2005, a fost prezentat *Planul D pentru Democrație, Dezbatere și Dialog*, care, în opinia lui V. Pricopie, reprezintă imaginea unei recunoașteri publice a crizei de comunicare ce separă instituțiile europene de cetățenii Europei (Pricopie, 2011: 129). Planul a fost conceput pe rezultatele îngrijorătoare ale unor sondaje europene, conform cărora încrederea în UE în rândurile cetățenilor a scăzut de la 50%, în toamna lui 2004, la 44%, în primăvara lui 2005 (Pricopie, 2011: 129), constituind o etapă a strategiei de ameliorare a comunicării.

Viziunea UE asupra comunicării strategice, a fost expusă inițial în *Cartea albă a politicii europene de comunicare* (White Paper ..., 2006), adoptată în februarie 2006, în care se evidențiază cinci domenii de acțiune ce subliniază importanța promovării dreptului la libertatea de informare în UE. În acest sens, a fost stabilit un dialog continuu între Comisie și Parlament cu media, actorii implicați și cetățenii Uniunii pe teme de interes european, printre care politicile și acțiunile UE, oferind diferite servicii de informare.

Diversele probleme controversate, precum anexarea Crimeei, operațiunea din Siria, mai recent, războiul din Ucraina etc., pe baza cărora au existat și există discrepanțe între Federația Rusă și Occident, au dus la izbucnirea unei confruntări informaționale deschise între Federația Rusă, pe de o parte și SUA și UE, pe de altă parte. În această confruntare, prin analogie cu Centrul de Excelență StratCom al NATO, UE a creat în conformitate cu decizia Consiliului European, din martie 2015, *East StratCom Task Force*, care reprezintă un grup operativ de lucru, cu sarcina de a pregăti un *plan de acțiune de comunicare strategică*, ca răspuns la campania de dezinformare a Federației Ruse (Оперативная рабочая группа ..., 2015). Membrii grupului sunt angajați în întocmirea buletinelor săptămânale "Prezentarea dezinformării" și "Rezumatul dezinformării", oferind o imagine de ansamblu sistematică a cazurilor de dezinformare și analizând tendințele mass-media (EU strategic communications ..., 2016).

Planul de acțiune pentru comunicare strategică conține trei obiective principale (European Council conclusions, 2015):

- 1) comunicarea și promovarea eficientă a politicii UE în relația cu Parteneriatul Estic;
- 2) consolidarea generală a spațiului mediatic în țările Parteneriatului Estic și în statele membre ale UE, promovarea libertății presei și mass-mediei independente;
- 3) îmbunătățirea mecanismelor care să permită UE anticiparea, evaluarea și reacționarea la acțiunile de dezinformare din partea forțelor externe.

După cum putem observa, *planul de acțiune al UE privind comunicarea strategică* a recunoscut importanța sensibilizării și a implicării publicului ca instrument de

promovare a obiectivelor generale ale politicilor UE, subliniind necesitatea dezvoltării unor mesaje pozitive și eficiente. În acest sens, grupul operativ urmărește să explice domeniile cheie de politici ale UE și să creeze o narațiune pozitivă a organizației, prin intermediul strategiilor și campaniilor de comunicare. Astfel, acțiunile UE, în regiune, se concentrează pe dezvăluirea și distrugerea teoriilor conspiraționiste și contracararea dezinformării, prin crearea unor planuri de acțiune pentru fiecare țară țintă.

Un rezultat al activității acestui grup, îl reprezintă înființarea sitului *EUvsDisinfo*, scopul principal al căruia constă în sporirea nivelului de conștientizare și înțelegere de către public a operațiunilor de dezinformare ale Federației Ruse, de asemenea, susținerea UE, a statelor sale membre și a țărilor din vecinătatea apropiată în opunerea rezistenței în fața propagandei și manipulării cu informații și mass-media din spațiul digital.

EUvsDisinfo identifică și prezintă cazuri de dezinformare care își au originea în mass-media pro-Kremlin, în prezent, reprezentând o bază de date cu o colecție de 12 000 de mostre, cu arie de răspândire în întreaga UE și țările membre ale Parteneriatului estic, iar din 2019, în Balcanii de Vest și vecinătatea sudică a UE (*EUvsDisinfo*). De asemenea, acest site publică analize despre metode și practici inovative de dezinformare la adresa societăților democratice. Totodată, membrii acestei echipe, sunt puternic implicați în comunicarea publică și guvernamentală, oferind informații și sesiuni de formare pentru instituțiile UE, guvernele statelor membre, jurnaliști și societatea civilă.

O altă direcție de implementare activă a modalităților de *comunicare strategică de către UE* o constituie *țările Lumii arabe*, având la bază câteva motive:

- din 2015, Europa a cunoscut un flux fără precedent de refugiați care a dus la activarea grupurilor extremiste în UE;
- activitățile unor organizații teroriste, precum ISIL/ Da'esh, Boko Haram și Al Shabaab, au dus la activizarea susținătorilor acestora printre europenii înșiși, fapt demonstrat de atacurile teroriste de la Paris și Bruxelles (Pawlak, 2016: 3).

În acest context, combaterea propagandei teroriste și a narațiunii jihadiste, devine un element cheie al comunicării strategice europene.

În februarie 2015, pentru soluționarea problemei radicalizării în Lumea arabă, a fost creat *Arab StratCom Task Force* (Joannin, 2016), un grup operativ care depune eforturi considerabile în dezvoltarea dialogului și respectului reciproc între comunitatea europeană și cea arabă. Programul, predestinat dezvoltării relațiilor cu comunitatea arabă, a fost inițiat cu scopul dezvoltării mass-mediei, societății civile, schimburilor de tineri și programelor de dialog intercultural.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse, percepția de către Lumea arabă a UE, ca partener important, se află la un nivel scăzut, întrucât populația regiunii în cauză, este

slab informată de programele de cooperare europeană. De asemenea, un rol semnificativ, în modelarea închipuirilor despre UE, l-a jucat evenimentele din Europa, locuitorii țărilor arabe având asocieri cu politicile antisegregaționiste și creșterea xenofobiei. În acest sens, în *octombrie 2015*, a fost deschis *Centrul de conștientizare a radicalizării*, cu scopul prevenirii radicalizării reprezentanților societății civile și a funcționarilor guvernamentali (Зиновьев, 2017: 376).

Spre deosebire de *East StratCom*, *Arab StratCom* a decis să nu adopte o singură narațiune care să acopere întreaga regiune, ci să opereze pe teren, în țări concrete, prin intermediul delegațiilor UE. Ca mijloc de luptă cu propaganda în țările arabe, UE a dezvoltat dialogul interconfesional. În *ianuarie 2015*, a fost adoptată o *Rezoluție cu privire la rolul dialogului intercultural, diversității culturale și educației în promovarea valorilor fundamentale a UE* (Pawlak, 2016: 11), în cadrul căreia s-a propus ca instituțiile UE să analizeze formele de radicalizare și cauzele actelor de violență extremistă.

Totodată, *Parlamentul European* este implicat activ într-o serie de activități de advocacy, cu privire la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu, prin dezvoltarea unui dialog cu tinerii, lansând, în acest sens, în *2016*, *Programul liderilor tineri politici* (Зиновьев, 2017: 377). Acest program își propune stabilirea și dezvoltarea dialogului cu tinerii lideri din țările terțe și consolidarea generală a imaginii UE, ca promotor al păcii și democrației, acoperind țările din Balcanii de Vest, Turcia, Algeria și Tunisia (Pawlak, 2016: 12).

UE a urmat acțiunile SUA, adoptând și aprobând un proiect similar, sub forma unei *Rezoluții a Parlamentului European referitoare la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa*, din *23 noiembrie 2016* (Rezoluția Parlamentului European, 2016), chemată să combată mai eficient propaganda statelor străine, fără încălcarea libertății de exprimare. În cadrul acestei rezoluții se solicită instituțiilor UE să recunoască comunicarea strategică și războiul informațional nu doar ca pe o problemă externă a UE, ci și ca pe una internă, fiind exprimată îngrijorarea cu privire la mijloacele de care dispune și efectele pe care le provoacă propaganda ostilă UE în rândul unor state membre, unde există public țintă pentru actele de dezinformare.

De asemenea, se remarcă caracterul multistratificat al comunicărilor strategice actuale ale UE, la diferite niveluri, inclusiv la nivelul instituțiilor UE, al statelor membre, al ONG-urilor, al organizațiilor civile și diverselor organisme ale NATO și ONU, solicitându-se existența celei mai bune cooperări. În rezoluție se recunoaște necesitatea acordării priorității eforturilor de comunicare strategică de către UE, implicându-se resurse relevante, în acest sens, prin promovarea unor mesaje pozitive cu privire la reușitele, valorile și principiile organizației.

Așadar, în contextul confruntării între Est și Vest și a ciocnirilor geopolitice, *conceptul de comunicare strategică* este perceput, în *spațiul UE*, drept o modalitate de

protejare a valorilor europene și de securizare a spațiului informațional european (Peru-Balan, Calugăru, 2021: 106).

În 2018, pentru dezvoltarea comunicării strategice a UE, a fost elaborat *Planul de acțiune împotriva dezinformării* (Action Plan against Disinformation, 2018), în care se stipulează că dezinformarea constituie un element al războiului hibrid ce implică atacuri cibernetice și control masiv al rețelelor de socializare. Desigur, dezinformarea constituie o provocare majoră pentru societatea europeană, deoarece subminează încrederea cetățenilor în democrație și instituțiile sale. În acest context, UE și-a propus implementarea unor mecanisme de creștere a rezistenței la dezinformare atât pentru membri UE, cât și pentru partenerii estici, fapt ce ar însemna depunerea unor eforturi suplimentare de educație media, a jurnalismului, a cercetătorilor și a societății civile. Planul pune accent pe *activitatea StratCom* și cea a *Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)*, recunoscând că, pentru prima dată, pericolul dezinformării din partea Federației Ruse, în mediul online, a apărut în 2015. Cu toate că, peste treizeci de țări, desfășoară campanii de dezinformare, Comisia Europeană consideră că Federația Rusă se află în frunte, cu multe experiențe de succes.

Cu scopul intensificării asigurării securității, UE investește tot mai multe eforturi în *dezvoltarea comunicării strategice pentru combaterea amenințărilor hibride*, mai bine zis, în lupta cu dezinformarea. Înaltul Reprezentant F. Mogherini, în 2018, a atras atenția la *necesitatea intensificării eforturilor de către UE cu privire la contracararea amenințărilor hibride* (O Europă care oferă protecție, 2018). Activitățile hibride reprezintă o amenințare gravă la adresa UE, perioadele electorale fiind, în acest context, niște ținte deosebit de sensibile.

Pentru consolidarea capacității de contracarare a amenințărilor, au fost identificate *domeniile* în care se necesită luarea măsurilor, după cum urmează:

Conștientizarea situației: Celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride, instituită în cadrul SEAE, primește și analizează informațiile, dar, cu scopul efectuării a mai multor expertize și pentru analiza întregului spectru de amenințări, apare necesitatea extinderii acesteia, cu includerea unor componente analitice specializate.

Comunicarea strategică: UE, bazându-se pe experiența dobândită, își va dezvolta în continuare capacitățile strategice de comunicare, asigurând interacțiunea sistematică și coerentă între structurile existente.

Dezvoltarea rezilienței și a prevenirii în sectorul securității cibernetice: UE a propus diverse mijloace pentru dezvoltarea capacităților și pentru combaterea amenințărilor cibernetice, menționând stringenta necesitatea a accelerării eforturilor pentru realizarea negocierilor în legătură cu Regulamentul privind securitatea cibernetică și convenirea asupra unor noi norme de colectare a probelor electronice.

În acest context, la 17 aprilie 2019, a fost aprobat *Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)* (Regulamentul UE privind ENISA, 2019), principala agenție din UE care se

ocupă de problemele de securitate cibernetică, fiind înființată prin *Regulamentul din 10 martie 2004* (Беленков, 2020: 28). Agenția a fost creată pentru a îmbunătăți capacitatea UE de a preveni amenințările la adresa securității informaționale și de a răspunde la atacurile din mediul digital. *Regulamentul constitutiv din 2004* a fost completat de *Regulamentul din 2013*, care a fost abrogat prin *Regulamentul din 2019*.

UE subliniază importanța crucială a coordonării eforturilor statelor membre cu organizațiile internaționale, în special NATO, subliniindu-se necesitatea instituirii unor măsuri practice pentru susținerea și dezvoltarea capacității interactive a UE de a contracara activitatea ostilă de informații.

În *decembrie 2020*, Comisia Europeană și SEAE au prezentat *Strategia de securitate cibernetică a UE*, scopul fiind consolidarea rezilienței Europei la amenințările cibernetice și asigurarea tuturor cetățenilor cu servicii și instrumente digitale fiabile (Securitatea cibernetică). Această strategie conține propuneri concrete de punere în aplicare a unor instrumente de reglementare, de investiții și de politică. La *22 martie 2021*, au fost adoptate *concluzii privind Strategia de securitate cibernetică* (Securitatea cibernetică), care subliniază importanța securității cibernetice pentru construirea unei Europe reziliente, verzi și digitale.

UE dispune de un sistem diplomatic și de apărare bine dezvoltat care îi permite să realizeze eficient direcțiile de politica externă și securitate, *comunicarea strategică* fiind o măsură eficientă pe termen lung, de monitorizare a informațiilor deschise și închise despre posibile amenințări la adresa UE, de contracarare a acțiunilor de propagandă și dezinformare, de gestionare a situațiilor de criză și promovare a unei imagini pozitive.

În *2018*, s-a convenit asupra unor standarde de autoreglementare în combaterea dezinformării, fiind pentru prima dată, la nivel mondial, când reprezentanții industriei au acceptat, în mod voluntar, niște angajamente cu privire la transparența publicității politice, închiderea conturilor false și demonetizarea determinantilor de dezinformare (Codul de bune practici privind dezinformarea din 2018, 2022). În acest sens, a fost semnat, în *octombrie 2018*, *Codul de bune practici privind dezinformarea de platformele online Facebook, Google, Twitter și Mozilla*, precum și de agenții de publicitate, în *mai 2019*, fiind semnat de *Microsoft*, iar în *iunie 2020*, de *TikTok* (Codul de bune practici privind dezinformarea din 2018, 2022).

Drept urmare, cu asistența Comisiei Europene, a fost creat *Centrul de Observație Social Media (SOMA)* (Беленков, 2020: 33), ca o platformă de supraveghere a mediului digital și contracarare a actelor de dezinformare. Platforma oferă oricărei persoane, implicate în verificarea faptelor, să devină participant, punând la dispoziție diverse instrumente tehnologice și capacitatea de a partaja date, privind cazurile de dezinformare, dar realizează activități de monitorizare, educație, consiliere, evaluare a rezultatelor și coordonare a eforturilor.

În urma evaluării primei sale perioade de punere în aplicare a Codului, au fost propuse soluții de îmbunătățire a acestuia, fapt ce a condus la apariția *unui nou Cod*, consolidat, revizuit și prezentat în 2022 (Codul de bune practici privind dezinformarea din 2022). *Codul de bune practici* conține 44 de angajamente și 128 de măsuri specifice, printre care evidențiem: reducerea stimulentei financiare pentru furnizorii de dezinformare; asigurarea transparenței publicității politice; asigurarea integrității serviciilor; acordarea sprijinului utilizatorilor și cercetătorilor în depistarea și combaterea dezinformării.

În contextul activităților de comunicare strategică, se înscrie și *Planul de acțiune pentru democrația europeană*, adoptat în 2020, care are drept scop de a le oferi cetățenilor mai multă putere de acțiune și de a construi democrații mai reziliente pe teritoriul UE, prin: promovarea alegerilor libere și corecte; consolidarea libertății mass-media și combaterea dezinformării (Planul de acțiune pentru democrația europeană). În document se stipulează că cetățenii trebuie să fie în măsură să facă alegeri electorale într-un spațiu public în care opiniile diferite să poată să fie exprimate liber, iar mass-media, mediul academic și societatea civilă trebuie să-și poată juca rolul în stimularea dezbaterii publice, fără ingerințe răuvoitoare, interne sau externe.

Comunicarea strategică la nivelul UE, în accepțiunea sa contemporană, presupune asigurarea succesului acțiunilor din cadrul politicilor publice și strategiilor din domeniul de securitate și cel informațional, cultural, social și politic (Peru-Balan, Calugăru, 2021: 106). Această concept nu este, așadar, unul nou, dar semnificația acestuia pentru politica externă și de securitate a UE a crescut, în special, în contextul practicilor de propagandă și dezinformare, desfășurate în legătură cu situația din Ucraina și a intensificării activităților teroriste în Europa.

Demersurile de comunicare strategică a UE în domeniu au continuat pe perioada pandemiei, soldându-se cu adoptarea documentului, în 2020, cu denumirea *Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări corecte* (Munteanu, 2022: 8). În cadrul acestui document, se arată că pandemia de COVID-19 a fost însoțită de o "infodemie" fără precedent (Comunicare comună ..., 2020), care se caracterizează printr-o avalanșă de informații false sau, creând confuzie și neîncredere în rândurile cetățenilor europeni. Prezentul act constituie un răspuns la preocupările UE, având drept scop găsirea unor soluții privind combaterea dezinformării legate de pandemia de COVID-19.

Tot în 2020, *Comisia Europeană* publică, pentru prima dată, un *document strategic* anual, chemat să orienteze politicile UE către construirea unei Europe mai reziliente (Munteanu, 2022: 8). Raportul analizează reziliența în funcție de *patru domenii*: socio-economic, geopolitic, digital, schimbări climatice și mediu, explicând importanța acestuia pentru atingerea obiectivelor strategice, pe termen lung, în contextul tranziției către digitalizare, o lume mai verde și mai echitabilă. Printre *vulnerabilități* sunt

enumerare: agresiunile informaționale, răspândirea informațiilor false și amenințări la adresa democrației.

În martie 2022, în contextul escaladării războiului din Ucraina, *Parlamentul European* a făcut o *anchetă*, pentru a descoperi modurile în care puterile străine manipulează informațiile și se implică în UE, cu scopul subminării proceselor democratice, constatând o situație alarmantă. În *Raportul Comisiei speciale* (UE trebuie să ia mai multe măsuri ..., 2022) se subliniază gravitatea cazurilor de manipulare a informațiilor de care se fac vinovate, în special, Federația Rusă și China, demonstrând, în acest fel, lacunele din legislație și o coordonare insuficientă a acțiunilor de către statele membre. Drept rezultat, a fost adoptată *Rezoluția Parlamentului European, din 9 martie 2022, referitoare la ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE, inclusiv dezinformarea* (Rezoluția Parlamentului European, 2022).

Invazia Ucrainei de către Federația Rusă, la 24 februarie 2022, a influențat considerabil *activitatea SEAE* și cea a *StratCom Task Force*. Utilizarea strategică și coordonată a *manipulării și interferenței informațiilor străine, inclusiv a dezinformării*, de către Federația Rusă, a scos în evidență prejudiciul provocat, mai ales, atunci, când este utilizată *manipularea și interferența informațiilor străine (FIMI)* ca instrument de război (Report on EEAS Activities to Counter FIMI, 2022: 3). *FIMI* reprezintă un model de comportament care amenință sau are potențialul de a avea un impact negativ asupra valorilor, procedurilor și proceselor politice, fiind o activitate cu caracter manipulativ, desfășurată într-o manieră intenționată și coordonată. Actorii străini, statali sau nestatali, care încearcă să manipuleze și să interfereze cu mediul informațional țintă, folosesc o varietate de tactici, tehnici și proceduri în continuă evoluție, adesea, în combinație cu securitatea cibernetică și amenințările hibride.

În opinia noastră, *StratCom* a reușit să descopere o cantitate imensă de dezinformare. UE, prin acțiunile și activitățile realizate, a reușit să-și atingă scopul urmărit: crearea unui sistem care să protejeze cetățenii europeni și procesele democratice de ingerințele externe, inclusiv de dezinformare. Cu toate acestea, rezultatele necesită o evaluare critică, întrucât pericolul la care este expusă UE, este destul de mare.

Dimensiunile formării și promovării imaginii externe a UE. Imaginea externă a UE este relaționată cu elementele *puterii blânde*, care, potrivit lui J. Nye, reprezintă abilitatea de a obține cele dorite, mai degrabă, prin atracție, decât prin constrângere, decurgând din atractivitatea culturii, a idealurilor politice a unei țări (Nye, 2021), fiind fundamentată pe principiile democrației, cooperării, compromisului, libertatea civilă și normele juridice comune europene. *Sarcinile* pe care și le propune UE, în *domeniul unei politici externe comune* (Беленков, 2020: 25), se înscriu perfect în acțiunile de formare și promovare a imaginii.

Un impact direct asupra dezvoltării *dimensiunilor de formare a imaginii externe a UE* l-a avut contextul istoric al integrării europene. Astfel, pentru realizarea politicii de

comunicare a UE, principalele eforturi erau direcționate spre explicarea obiectivelor și intereselor UE populației statelor membre și țărilor candidate la aderare, *motivele* (Фоминных, 2018: 262) fiind evidente:

- trecerea UE prin mai multe etape succesive de expansiune,
- pregătirea pentru crearea Uniunii Economice și Monetare;
- introducerea monedei euro;
- încercarea de a implementa reforme instituționale, inclusiv prin adoptarea Constituției.

Comisia Europeană avea nevoie de sprijin organizațional și financiar pentru a informa cetățenii UE cu privire la diverse aspecte ale integrării.

În contextul manifestării eforturilor de dezvoltare a UE, ca actor internațional cu drepturi depline, putem evidenția următoarele *componente esențiale* (Lucarelli, 2009: 4):

- *identitatea politică* – conceptualizarea procesului de autoidentificare de către europeni cu UE;
- *performanța de rol* – deciderea asupra perspectivelor reale a UE, pe teren propriu și în exterior și evaluarea reprezentării celorlalți despre UE ca actor politic.

Aflăte într-o strânsă conexiune, acestea contribuie la modelarea imaginii externe, dar și la reinterpretarea și corectarea acesteia. Rolul constituie elementul de legătură între identitatea politică internă și imaginea externă, adică pentru a reuși să înțelegem rolul internațional al UE, precum și să evaluăm procesul de autoidentificare a europenilor, este necesar să clarificăm ce reprezintă imaginea Uniunii.

Din punct de vedere istoric, instituțiile UE au fost destul de reticente în a recunoaște faptul realizării oricăror tipuri de activități, specifice pentru formarea, promovarea și îmbunătățirea imaginii organizației. Totuși, trebuie să remarcăm faptul că UE a depus eforturi uriașe în încercările sale de creare și implementare a unei imagini, bazate pe înțelegerea diversității, toleranței și deschiderii culturale. În acest context, un loc important l-a ocupat *conceptualizarea termenului de cultură europeană* (Saliu, 2021: 196), aplicându-se diverse strategii specifice și coerente de promovare a acesteia publicului străin, conștientizându-se de către Comisia Europeană importanța instrumentelor de comunicare, ca potențial al puterii soft a Europei.

Influența UE, prin cultură, are loc pe două *planuri*: *intern*, prin intermediul căruia are loc schimbul reciproc de cultură în interiorul Europei, fapt ce contribuie benefic la sporirea creativității, creșterii economice și a inovării și *extern*, prin intermediul căruia se promovează pacea, dialogul intercultural și are loc prevenirea conflictelor, toate acestea înscriindu-se perfect în obiectivele majore ale politicii externe a UE.

Imaginea unui actor politic poate fie de *orientare externă și internă*, fapt ce determină alegerea unor instrumente de imagine specifice, utilizate pentru a influența publicul țintă.

Imaginea politică internă a UE, este orientată spre următoarele *categorii de public țintă* (Тюкаркина, 2019: 55): cetățenii UE; guvernele naționale ale statelor membre UE (elita puterii care ia decizii în numele cetățenilor săi); politicienii UE (Bruxelles); mass-media europeană (într-o anumită măsură, mass-media este un auditoriu atât intern, cât și extern, difuzând informații în lumea exterioară); mediul de afaceri european; turiștii europeni;

Drept rezultat, strategia de imagine politică internă se realizează în funcție de publicul țintă, pe când *strategia de imagine politică externă* trebuie să fie unică, ca să asigure consecvența mesajelor și durabilitatea imaginii proiectate.

Pe *plan intern*, conform datelor *Eurobarometrului Standard 98*, din 2022 care constituie un instrument de sondaj, utilizat de Comisia Europeană, Parlamentul European și alte instituții și agenții ale UE pentru a monitoriza starea opiniei publice din Europa cu privire la problemele legate de UE, precum și atitudinile față de subiectele de natură politică sau socială, europenii rămân optimiști cu privire la viitorul UE (*Standard Eurobarometer 98*, 2023). Așadar, 47% dintre europeni manifestă încredere în UE, iar 32% – față de guvernele naționale, 45% dintre europeni și-au creat o imagine pozitivă despre UE, 36% – o imagine neutră, iar 18% – o imagine negativă. În sfârșit, 62% se declară optimiști cu privire la viitorul UE.

Considerăm important să menționăm că diferența dintre evaluările pozitive și neutre ale imaginii este mică. Se poate de presupus că cei care își exprimă neutralitatea, nu au o închipuire clară despre conținutul imaginii UE sau îi atribuie trăsături atât negative, cât și pozitive.

Mai remarcăm faptul că acest sondaj, publicat la aproape un an după invazia Ucrainei de către Federația Rusă, arată solidaritatea puternică și neclintită continuă a europenilor cu Ucraina și sprijinul acestora pentru acțiunile de susținere a poporului ucrainean. De asemenea, cetățenii UE susțin, în mod covârșitor, accelerarea tranziției energetice, în special, investițiile în energie regenerabilă și acțiunile de reducere a dependenței UE de sursele de energie rusești. Astfel, 91% dintre respondenți sunt de acord cu acordarea de sprijin umanitar și 88% sunt în favoarea primirii în UE a persoanelor refugiate. Acordarea de sprijin financiar Ucrainei este aprobată de 77%, în timp ce 74% susțin impunerea sancțiunilor economice Federației Ruse. De asemenea, 67% dintre europeni, își exprimă acordul față de interzicerea difuzării informației de către mass-media de stat rusă.

Putem vorbi de câteva rezultate pozitive, cauza conținându-se, în opinia noastră, în faptul că populația UE manifestă rezistență la propaganda și dezinformarea rusă. Chiar dacă influența informațională a Federației Ruse este activă, în mod constant, totuși, nu se bucură de o credibilitate ridicată în Europa.

Organismele europene au destul de mult succes în contracararea activităților de dezinformare și a actelor de manipulare rusești.

Potrivit unui sondaj, realizat de *Pew Research Center*, în 2022 (*Positive views of European Union, 2022*), UE este văzută dintr-o perspectivă mai favorabilă, în *context intern și global*. O medie de 69% dintre respondenții din 19 țări chestionate, au o opinie favorabilă despre UE și 27% - una nefavorabilă. Sondajul a fost realizat în primele etape ale invaziei militare ruse în Ucraina, dar înainte de provocările energetice cu care s-au confruntat multe țări europene, ca urmare a războiului. O medie de 72% dintre intervievați din cele 10 țări membre chestionate își exprimă o atitudine favorabilă față de organizație, Grecia fiind țara cu cei mai mulți respondenți care manifestă o atitudine negativă - 49%. În cele nouă țări chestionate din afara UE, o medie de 64% au o viziune favorabilă asupra organizației, respectiv: Coreea de Sud (84%), Australia (72%), Canada (70%), Regatul Unit (68%), SUA (64%) și Japonia (64%).

Considerăm că aceste rezultate se datorează, în mare măsură, cursului urmat de mass media internă și externă și modului de formare a gândirii critice în societățile țintă. În statele membre ale UE, se desfășoară activități regulate de informare și alfabetizare mediatică a populației, dezvăluindu-se știrile false de către StratCom.

Conform sondajului de opinie din 2022, realizat anual în Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, de către EU NEIGHBORS EAST (Опросы общественного мнения ..., 2022), un program de comunicare regională al UE pentru Parteneriatul Estic, UE își menține și își consolidează imaginea pozitivă în aceste țări, fiind organizația internațională cu cea mai de încredere. O majoritate covârșitoare a cetățenilor acestor state, cu excepția Belarusului, cred că țara lor are relații bune cu UE.

În Azerbaidjan, 48% dintre respondenți au o viziune pozitivă asupra UE, 76% afirmă că țara lor are relații bune cu UE, iar 43% manifestă încredere în UE mai mult decât în orice altă organizație internațională. În Armenia, 73% cred că țara lor are relații bune cu UE, 55% au încredere în UE, iar 42% dintre armeni au o viziune pozitivă asupra UE, comparativ cu 11% care au o viziune negativă asupra Uniunii. În Belarus, populația recunoaște înrăutățirea relațiilor țării lor cu UE (doar 16% cred că țara lor are relații bune cu UE, față de 62% în 2019, iar 45% spun că relațiile sunt proaste). În Georgia, marea majoritate a populației au încredere în UE - 83%, menținând o imagine pozitivă a acesteia, iar 84% cred că există relații bune între UE și Georgia. În Republica Moldova, 60% sunt conștienți ce reprezintă UE, 78% sunt conștienți de sprijinul financiar acordat de UE pentru Moldova, 74% consideră că UE și Moldova au o relație bună, în timp ce 60% au o atitudine pozitivă față de UE (față de 9% cu o atitudine negativă). În Ucraina, conștientizarea importanței UE a crescut vertiginos - 95%, datorită acordării sprijinului masiv în fața agresiunii ruse, refugiaților și persoanelor strămutate în interior, 97% sunt conștienți de asistența umanitară a UE, 94% cred că țara lor are relații bune cu UE, iar 65% au o viziune

pozitivă asupra UE (comparativ cu 57% în 2021 și 49% în 2016, când au început sondajele) și doar 2% au o viziune negativă asupra UE.

Chiar dacă vedem că, în ultima perioadă, imaginea externă a UE s-a îmbunătățit, aceste date sugerează că acțiunile externe ale UE, cu privire la statele Parteneriatului Estic, trebuie să fie intensificate, iar East StratCom și alte organisme, trebuie să desfășoare mai multe campanii sistematice, la scară largă, care să vizeze populația acestor țări. Totuși, remarcăm faptul că, statele Parteneriatului Estic, sunt conștiente de problemele unor posibile dezinformări și influențe informaționale în raport cu acestea, dar manifestă o îngrijorare scăzută cu privire la posibilele consecințe și nu întreprind măsuri și acțiuni suficiente de informare a populației.

Așadar, pentru *formarea și promovarea unei imagini externe pozitive a UE*, apare necesitatea realizării, prin dialog continuu cu cetățenii, grupurile societății civile, instituțiile și mass-media, a unei explicații mai clare a obiectivelor, politicilor și activităților Uniunii, ținându-se cont de faptul că integrarea nu reprezintă prin sine doar un rezultat, ci este un proiect nefinalizat, care necesită ajustare în funcție de schimbările de pe arena mondială. Comunicarea strategică este destinată să contribuie la eforturile UE în domeniul diplomației publice, politicii externe, politicii de securitate și imaginii externe.

Formarea și promovarea imaginii UE prin comunicarea strategică. Narativele, promovate de către UE pentru formarea imaginii în contextul comunicării strategice, se concentrează pe următoarele *aspecte* (Ivan, 2015-2016: 174):

- *UE reprezintă un model universal de pace*, aspect promovat în discursurile comunicării strategice ale Uniunii, predestinat construirii unei identități și găsirii unor soluții la provocările contemporane de coexistență pașnică a statelor. În acest context, un stimul al creșterii economice, asigurării stabilității politice și consolidării unor relații de bună vecinătate, îl are cooperarea regională. În ciuda acestui fapt, ca rezultat al evenimentelor din ultima perioadă, se conturează o situație nu prea bună, reflectată în preocuparea UE pentru demonstrarea eficienței instituțiilor sale în rezolvarea crizelor interne și recâștigarea încrederii atât a statelor membre, cât și a celor din exterior.
- *UE constituie un model de funcționalitate instituțională*, acest aspect, corelându-se cu cel al promovării UE, ca proiect viabil pentru pace. În prezent, înaintarea acestui tip de imagine, prezintă dificultate, din cauza crizelor pe diverse planuri, pe care UE este nevoită să le gestioneze. Aceste crize constituie amenințări directe la adresa securității și stabilității Uniunii. În acest context, politicile de promovare a imaginii pot fi asociate cu acțiuni de manipulare și propagandă, provocând un rezultat nedorit al percepției UE, în context național și mondial.

Putem presupune că actuala criză, prin care trece UE, constituie un punct de cotitură, o perioadă de provocări și oportunități, pentru consolidarea pozițiilor în politica internă și externă, iar organizația trebuie să folosească din plin acest timp. În acest sens, politica de imagine reprezintă unul dintre instrumentele de consolidare a resurselor de putere a unui actor politic contemporan, constituind un proces de creare sistematică și intenționată a unei imagini pozitive, care contribuie la creșterea competitivității, pe arena internațională.

UE reprezintă un promotor al identității europene și naționalismului european, fiind o narațiune la nivelul SEAE, în care este atribuită valoare culturii. Problema care apare în cadrul acestui aspect rezidă în faptul că la nivelul UE încă se mai produce definirea identității statelor, prin referirea la alteritatea de tipul "noi și ei" (Ivan, 2015-2016: 174). Acest fapt, în unele situații, creează dificultăți în relațiile dintre statele Uniunii, iar, în altele, realizează o excludere a acelor state care nu aparțin acestei organizații, euronaționalismul, constituind un factor destabilizator.

Astfel, percepția unei Europe unite, în lumea exterioară, constituie o problemă destul de complexă. În acest sens, UE este prezentată, de majoritatea cercetătorilor, drept o "putere juridică" (Фоминых, 2018: 260), având drept conținut așa principii, precum: democrația, statul de drept, prioritatea necondiționată a drepturilor și libertăților civile, egalitatea de gen, toleranța pentru minorități etc. De asemenea, UE este considerată un lider mondial în lupta pentru conservarea mediului și un jucător economic global, constituind centrul celor mai mari corporații industriale și financiare. Totodată, închipuirile despre o "Europă unită", se construiesc din imaginile individuale ale statelor membre, majoritatea dispunând de propria identitate culturală și contribuție la civilizația mondială.

Totodată, imaginea externă a UE, ca organizație internațională, nu este întotdeauna identificată în conștiința de masă cu Europa, ca comunitate civilizațională și culturală. Pentru majoritatea cetățenilor, atât din spațiul UE, cât și din afara acesteia, prezintă dificultate înțelegerea realităților procesului de integrare, în special, complexitatea abordării comune a problemelor organizaționale la nivel supranațional.

Un mijloc indispensabil al formării și promovării imaginii externe este *diplomația publică*. Ca una dintre *componentele principale ale comunicării strategice*, *activitatea diplomației publice* rezidă în influențarea asupra atitudinii societății, propunându-și să promoveze interesele UE pe înțelesul publicului țintă, prin informare.

În formarea și promovarea imaginii a UE, pot fi evidențiate câteva roluri, realizate prin *diplomația publică*, ca:

- partener principal în tranziția democratică, în special, în țările vecine ale UE;
- unul din cei mai importanți donatori în domeniul cooperării și dezvoltării;
- uniune economică globală, care oferă soluții concrete la provocările crizei;

- mijloc de realizare a drepturilor omului, prin dialog, la nivel înalt, cu partenerii UE și cooperare strategică;
- agent de securitate, capabil să înfrunte amenințările globale.

Pentru contracararea eforturilor de propagandă, manipulare și interferență a informațiilor străine, care influențează negativ asupra formării și promovării imaginii, este nevoie de *consolidarea politicii de comunicare strategice a UE*, atât pe dimensiunea internă, cât și externă:

- *pe intern* – informarea permanentă a cetățenilor UE despre anumite decizii de politică internă și externă, crearea unei relații strânse cu societatea civilă europeană, transparentă și democratică;
- *pe extern* – explicarea în permanență populației din țările candidate la procesul de extindere a UE, a liniei de aderare și regulilor de coabitare.

În acest context, *promovarea unei imagini pozitive a UE* și a valorilor europene, trebuie realizată simultan în cadrul a câtorva *grupuri țintă* (Фоминых, 2018: 261):

- *statele membre UE*, în special, în cele în care euroscepticismul este puternic;
- *țările candidate la UE și cele partenere*, ale căror autorități și-au declarat orientarea pro-europeană;
- *partenerii problematici*, statele din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Turcia, Federația Rusă, ce prezintă amenințări la adresa securității UE;
- *restul lumii*, în special, în țările, care mențin relații politice și comerciale stabile cu UE.

În lumea globalizată de astăzi, relațiile dintre state, regiuni și entități internaționale sunt foarte complexe, caracterizându-se printr-un nivel înalt de interdependență. În acest context, comunicarea strategică, ca mijloc de formare și promovare a imaginii, a devenit o prioritate pentru factorii de decizie europeni.

Așadar, se întrevide clar importanța și necesitatea *corelării strategiei de comunicare cu obiectivele UE*, cu referire la modalitățile de sporire a gradului de conștientizare de către țările membre sau nemembre ale UE cu privire la rolul UE, în activitățile sau acțiunile realizate, ca furnizor de ajutor pentru populația țintă, beneficiară a diverselor proiecte, promovate de Uniune (Soproni, Horga, 2016:492).

Calitatea relației, stabilită între UE și publicul țintă, depinde, în mare măsură, de acțiunile de informare și comunicare, inițiate și realizate de Uniune, în strânsă corelație cu nevoile specifice ale publicului țintă. Pe lângă comunicarea cu cetățenii europeni, cu scopul sporirii încrederii în ideea unei "Europei unite", este important ca populația, din afara granițelor UE, să beneficieze regulat de activități și informații veridice, referitoare la politicile UE. Anume percepțiile publicului larg, din afară, formează imaginea externă a UE, având impact asupra posibilităților Uniunii de a-și promova interesele în străinătate și de a funcționa ca un actor-cheie în peisajul economic și politic global.

Comunicarea strategică reprezintă un element cheie al proceselor de creare și difuzare a imaginii externe a unui actor politic. Reieșind din noile tendințe și posibilități, impuse de tehnologiile informaționale, actorii politici trebuie să comunice mai inteligent, într-o manieră mai diversă și mai nuanțată, analizând și evaluând mesajele transmise de publicul extern.

UE realizează în permanență acțiuni de comunicare, prin acțiunile, programele și politicile sale sau prin lipsa acestora. Luate împreună, toate aceste acțiuni, oferă o închipuire despre ce reprezintă UE, cu se ocupă și ce poate oferi. Reieșind din aceasta, apare necesitatea de creare și transmitere de către factorii de decizie europeni a unor mesaje potrivite, care să contribuie eficient la construirea unei imagini credibile, coerente și realiste a UE. Pentru realizarea acestei sarcini, este nevoie de a avea o bună strategie de comunicare externă, adresată publicului țintă din statele terțe.

În noiembrie 2016, a fost lansată *Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate (SGUE)* (Politica externă ..., 2023), care prin obiectivele urmărite, se înscrie perfect în acțiunile de îmbunătățire a imaginii UE. Strategia constituie un răspuns la provocările conflictelor și crizelor externe, la necesitățile de consolidare a capacităților partenerilor și de protejare a Uniunii și cetățenilor săi. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, apare necesitatea continuării colaborării strânse a UE cu partenerii săi strategici, în special, cu ONU și NATO. În lumea de astăzi există o cerere din ce în ce mai mare pentru o UE puternică, fiabilă, previzibilă și activă, acesta fiind motivul pentru care Comisia a propus, pentru următorii ani creșterea bugetului pentru acțiunea externă. În acest context, la 14 martie 2023, Consiliul a adoptat o decizie de majorare a plafonului financiar al Instrumentului european pentru pace la 7,979 miliarde de euro până în 2027 (Cooperarea UE în materie de securitate și apărare).

În opinia noastră, acest lucru reprezintă o recunoaștere a eforturilor comune de acțiune externă privind asigurarea securității, la nivel european, deoarece niciun stat membru nu poate obține astfel de rezultate singur, la scară globală, fie că este vorba despre securitate, gestionare a crizelor, ajutor umanitar, dezvoltare, migrație, schimbări climatice sau comerț. Este important să menționăm și faptul că într-o lume din ce în ce mai interconectată, asistența externă devine un instrument eficient de proiectare și apărare a valorilor și intereselor UE și de îmbunătățire a imaginii. Totodată, UE intensifică lupta contra dezinformării deliberate, inclusiv prin cooperare internațională. Prin comunicarea strategică și diplomația publică, UE realizează diverse acțiuni care contribuie la construirea încrederii și atingerea înțelegerii reciproce în întreaga lume.

Imaginea UE reprezintă încă o sursă majoră de dezbateri (Soproni, Horga, 2016:494). Fiind o organizație complexă și multidimensională, structura, politicile, acțiunile și strategiile sale creează confuzie în mintea receptorilor din țările țintă. Uneori, chiar și cetățenii UE au o înțelegere greșită despre instituțiile sale. În opinia unor cercetători, imaginea UE este fundamentală pentru înțelegerea și modelarea

eficienței Uniunii în implementarea politicilor sale, propunând ca percepția externă a Uniunii, ca actor global, să fie modelată prin persuasiune și comunicare.

De multe ori, responsabilii instituționali de comunicarea strategică a UE, lucrează separat sau redundant, transmițând publicului străin mesaje diferite și chiar, uneori, contradictorii. Această deficiență, identificată în procesul de comunicare al UE, a condus la formarea unei imagini a Uniunii care nu-și prezintă, în mod clar, valorile sale esențiale și nu transmite mesajele potrivite, care să arate UE ca un actor-cheie în contextul economic și politic global, ca un partener regional credibil, ca susținător al drepturilor omului și ca promotor al diversității etnice și culturale și al dezvoltării durabile. Astfel, UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru îmbunătățirea imaginii sale externe, prin crearea de canale eficiente de comunicare și repartizarea mai adecvată a responsabilităților, demonstrând, în acest fel, forța instituțiilor sale în rezolvarea crizelor și recâștigarea încrederii pe plan intern și extern.

Concluzii

Începutul sec. XXI a adus cu sine schimbări esențiale în metodele tradiționale de formare și promovare a imaginii statelor. În mare măsură, acest lucru este condiționat de impactul enorm pe care îl au tehnologiile informaționale și procesele de comunicare asupra relațiilor internaționale. Un rol important, în acest context, îl capătă comunicarea strategică care are menirea să realizeze coordonat și adecvat diverse activități de comunicare, contribuind, în acest fel, la formarea și promovarea unei imagini pozitive.

Comunicarea strategică include acțiuni de promovare a intereselor naționale, prin utilizarea mijloacelor eficiente de comunicare și influențarea percepțiilor și comportamentelor umane. În acest fel, pentru atingerea unor progrese și rezultate dorite, majoritatea actorilor internaționali, încearcă să-și creeze o bună strategie de comunicare, pe care să o poată integra reușit într-o imagine globală favorabilă.

Analiza imaginii externe ne demonstrează gradul de importanță a acestui factor în facilitarea atingerii obiectivelor urmărite de către un actor internațional, constituind un tablou creat intenționat de structurile guvernamentale, capabil să provoace un impact politic și emoțional-psihologic asupra opiniei publice interne și externe.

Comunicarea strategică a UE se fundamentează pe niște acțiuni de monitorizare a informațiilor despre eventualele amenințări la adresa Uniunii, de contracarare a acțiunilor de dezinformare și de gestionare a situațiilor de criză.

UE a obținut progrese semnificative și a reușit prin intermediul comunicării strategice să creeze un sistem eficient de combatere a propagandei, manipulării și dezinformării externe, asigurând sustenabilitatea securității generale a Uniunii și promovând o imagine pozitivă. UE a reușit să creeze un plan coerent de acțiune pentru comunicare strategică, cu sarcini relevante, care contribuie la asigurarea

intereselor Uniunii și permit reacționarea promptă la acțiunile de dezinformare și manipulare din exterior.

Fiind promotoare a identității europene, a naționalismului european, a economiei globale și a păcii universale, mecanismele de formare și promovare a imaginii UE au drept conținut așa principii, precum democrația, statul de drept, prioritatea necondiționată a drepturilor și libertăților civile, egalitatea de gen, toleranța pentru minorități etc.

Totuși, pentru majoritatea populației, atât din interior, cât și din exterior, prezintă dificultate înțelegerea realităților procesului de integrare și a mecanismelor de abordare comună a problemelor organizaționale în cadrul UE, iar imaginea externă a Uniunii nu este întotdeauna identificată în conștiința de masă cu o "Europă unită", ca comunitate civilizațională și culturală, dat fiind faptul că statele membre dispun de propria identitate.

Așadar, la capitolul *formării imaginii*, considerăm că UE întâmpină anumite dificultăți, care rezidă în crearea unui mesaj clar comun de prezentare a Uniunii ca un actor-cheie în contextul economic și politic global, ca un partener regional credibil, ca susținător al drepturilor omului și ca promotor al diversității etnice și culturale și al dezvoltării durabile. Adesea, responsabilii instituționali de comunicare strategică a UE transmit publicului străin mesaje diferite și chiar, uneori, contradictorii.

Considerăm că UE nu a explorat tot potențialul pentru dezvoltarea acțiunilor de comunicare strategică și de îmbunătățire a imaginii sale. În acest sens, propunem următoarele recomandări:

- *Restructurarea sistemului, centralizarea acestuia și extinderea funcțiilor sale pentru sporirea gradului de conștientizare de către state a rolului UE în lume.*
- *Crearea de canale eficiente de comunicare și repartizarea mai adecvată a responsabilităților.*
- *Formarea unei instituții specializate a UE, recunoscută și susținută de statele membre, cu scopul de a formula și implementa o strategie de comunicare pentru crearea unei imaginii pozitive a Uniunii, pe interior și pe exterior.*
- *Punerea accentelor pe analiza nevoilor și specificului publicului intern în strânsă corelație cu interesele publicului străin.*
- *Atribuirea unui rol important diplomației publice, ca instrument fundamental ce poate contribui semnificativ la formularea și implementarea unei strategii globale de comunicare coerente și eficiente pentru formarea și promovarea imaginii UE.*
- *Asigurarea unei colaborări strânse între statele membre și organismele comunitare, precum și între instituțiile europene care urmăresc promovarea imaginii pozitive a UE, fapt ce va contribui atât la sporirea coeziunii și stabilității interne, cât și la facilitarea dialogului cu statele terțe.*

BIBLIOGRAFIE

Action Plan against Disinformation, 2018, European Union, https://www.eeas.europa.eu/node/54866_en

Ametbek Dinmammed (2017), *Perception and Image Theory of International Relations*, 24.06.2017, <http://bitly.ws/Ekdp>

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2018, Comisia Europeană, iunie 2022, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/library/2018-code-practice-disinformation>

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2022, Comisia Europeană, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/code-practice-disinformation>

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări corecte, Bruxelles, 06. 10.2020, Comisia Europeană, EUR-Lex - 52020JC0008 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Cooperarea UE în materie de securitate și apărare, Consiliul European, <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/defence-security/>

EU strategic communications with a view to counteracting propaganda. European Union, 2016, <http://bitly.ws/Ekee>

European Council conclusions, 19 and 20 March 2015, <http://bitly.ws/Ekes>

EuvDisinfo, Despre noi, <https://euvdisinfo.eu/ro/despre-noi/>

Ivan Cristina-Georgiana (2016), *Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE*, în: POLIS, Revistă de științe politice, volum IV, Nr. 1 (11), Serie nouă, decembrie 2015 – februarie 2016, p.171-180, <http://bitly.ws/EkeJ>

Joannin Pascale (2016), *Strategic communications: East and South*, in European Issue, nr. 415, 19.12.2016, <http://bitly.ws/EwvG>

Lucarelli Sonia (2009), *European Political Identity, Foreign Policy and The Others' Image: an under-explored relationship*, in Research report on the project: the external image of the European Union - phase two, 2009, p.2-19, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2103023

Mariș Antonia Teodora (2020), *Comunicarea strategică – element de influențare esențial în exercitarea puterii – soft power sau smart power?* în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, septembrie, 2020, p.91-98, <https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/download/913/874/3474>

Munteanu Daniela (2022), *Barometrul rezilienței societale la dezinformare*, aprilie, 2022, <https://e-arc.ro/wp-content/uploads/2022/05/Barometrul-rezilienței-societale-2022.pdf>

Nye Joseph S. (2021), *Soft power: the evolution of a concept*, in Journal of Political Power, 2021, <http://bitly.ws/Ewxx>

O Europă care oferă protecție: UE depune eforturi pentru a dezvolta reziliența și pentru a contracara amenințările hibride, 13 iunie 2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_4123

Paul Christopher (2011). *Getting Better at Strategic Communication*, RAND Corporation, 2011, <http://bitly.ws/Ewug>

Pawlak Patryk (2016). *EU strategic communication with the Arab world*, European Parliamentary Research Service, May, 2016, <http://bitly.ws/EkfQ>

UE trebuie să ia mai multe măsuri contra ingerințelor externe și a dezinformării. Parlamentul European, 09.03.2022, <https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220304IPR24790/ue-trebuie-sa-ia-mai-multe-masuri-contra-ingerintelor-externe-si-a-dezinformarii>

Peru-Balan Aurelia, Calugăru Corina (2021), *Comunicarea strategică și noua diplomatie publică: consubstanțialitate și percepție în spațiul public national*, în Administrație publică, Relații internaționale și integrare europeană, nr.2, 2021, p.105-113, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/105-113_6.pdf

Planul de acțiune pentru democrația europeană, <http://bitly.ws/Ekg2>

Politica externă: obiective, instrumente și realizări, în Fișe tehnice UE, 2023, <http://bitly.ws/EwzM>

Positive views of European Union reach new highs in many countries, October 13, 2022, <http://bitly.ws/Ekgy>

Pricopie Valentina (2011). *Noua politică de comunicare a administrației centrale europene. Documente programatice*, în Revista Transilvană de Științe Administrative, nr. 2 (29), 2011, p.122-138, <https://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/view/44/40>

Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32019R0881>

Report on EEAS Activities to Counter FIMI, Strategic Communications, Task Forces and Information Analysis (STRAT.2), European External Action Service (EEAS), 2022, <http://bitly.ws/Ewx5>

Rezoluția Parlamentului European din 23 noiembrie 2016, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0441&from=FR>

Rezoluția Parlamentului European, din 9 martie 2022, referitoare la ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE, inclusiv dezinformarea, <http://bitly.ws/EwwZ>

Saliu Hasan (2021), *The specifics and complexity of EU public diplomacy*, in Družboslovne Razprave/ Social Science Forum, XXXVII, 96-97, 2021, p.189-207, <http://bitly.ws/Ewxv>

Securitatea cibernetică: în ce fel combate UE amenințările ciberneticе, <http://bitly.ws/Eww0>

Soproni Luminita, Horga Ioan (2016), *The EU'S voice beyond its borders: the european union's external communication*, in: CES Working Papers, Volume VIII, Issue 3, 2016, p.490-504, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/198475/1/ceswp-v08-i3-p490-504.pdf>

Standard Eurobarometer 98 – Winter 2022-2023, European Union,
<http://bitly.ws/EkgW>

White Paper on a european communication policy, Commission of the European Communities, Brussels, 2006, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0035:FIN:EN:PDF>

Беленков Даниил (2020), *Проблемы эффективности информационной политики Европейского союза в контексте общей европейской внешней политики.* Санкт-Петербург, 2020, <http://bitly.ws/Ewrt>

Бурлаков Виктор (2016), *Стратегическая коммуникация как метод современной геополитики,* в Ойкумена, №2, 2016, с.7-15, <http://bitly.ws/Ekhv>

Зиновьев Сергей (2017), *Стратегические коммуникации в практике публичной дипломатии Европейского Союза,* в Молодой ученый, № 21 (155), 2017, с.375-377, <https://moluch.ru/archive/155/43685/>

Оперативная рабочая группа по стратегической коммуникации (East StratCom Task Force): вопросы и ответы, 2015, https://www.europa-nu.nl/id/vjzdcg51ixvo/nieuws/east_stratcom_task_force?ctx=vi4v1tpls3

Опросы общественного мнения в странах Восточного партнерства: имидж ЕС и доверие к нему улучшаются, 2 декабря, 2022, <http://bitly.ws/Ewyh>

Телегина Ксения (2014), *Понятие и структура имиджа государства,* в Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение, Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, № 12 (50): в 3-х ч. Ч. II, 2014, с.191-194, https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2014_12-2_48.pdf

Тюкаркина Ольга (2019), *Проблемы формирования внутривосточного имиджа ЕС в условиях кризиса,* в Мирская политика, №1, 2019, с.53-57, <http://bitly.ws/EwxM>

Фоминых Алексей (2018), *Публичная дипломатия ЕС. В: Внешняя политика и международные связи Европейского Союза: осмысливая роль ЕС в мире,* Коллективная монография, Отгиск, Иркутск, 2018, с.254-280, <http://cies.isu.ru/img/.-.-.pdf>